

ECONOMIA POLÍTICA PENAL CONSTITUCIONAL: A CONTRIBUIÇÃO CRIMINOLÓGICA DESCONHECIDA DA OBRA "OS LIMITES DA LIBERDADE: ENTRE A ANARQUIA E O LEVIATÃ", DO ECONOMISTA JAMES BUCHANAN, À LUZ DA COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS

*CONSTITUTIONAL CRIMINAL POLICY ECONOMICS: THE UNKNOWN
CRIMINOLOGICAL CONTRIBUTION OF ECONOMIST JAMES
BUCHANAN'S WORK "THE LIMITS OF LIBERTY: BETWEEN ANARCHY
AND THE LEVIATHAN" IN LIGHT OF CIVIL DAMAGES*

HERALDO ELIAS DE MOURA MONTARROYOS¹

Faculdade de Direito Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, UNIFESSPA, Brasil.
elias@unifesspa.edu.br

DOI: [10.5281/zenodo.17486979].

ÁREA DO DIREITO: Penal; Constitucional

RESUMO: Essa investigação epistemológica pretende saber se a obra "Os limites da liberdade: entre a anarquia e o Leviatã" do economista James Buchanan é ou não é uma obra de Criminologia. Para esclarecer essa questão, será feita uma releitura temática usando os marcadores institucionais da composição civil dos danos com o objetivo de identificar a possível convergência

ABSTRACT: This epistemological investigation intends to know if the work "The limits of liberty: between anarchy and Leviathan" by the economist James Buchanan is or is not a work of Criminology. To clarify this issue, a thematic re-reading will be carried out using the institutional markers of the civil composition of the damages, with the objective of identifying

-
1. Doutor em Filosofia da Ciência, USP, 2006. Mestre em Ciência Política, IUPERJ, 1999. Professor de Ciências Jurídicas. Professor de Criminologia Associado 4. Faculdade de Direito Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/2715647343340487>].
ORCID: [<https://orcid.org/0000-0001-5716-3781>].
E-mail: elias@unifesspa.edu.br

entre a Economia Política Constitucional do economista Buchanan e a Economia Política Penal da Criminologia à luz desse tipo de procedimento judiciário. O resultado da investigação deve mostrar se a obra "Os limites da liberdade [...]" contribui ou não no debate penalógico, judiciário e político da Criminologia e da composição civil dos danos.

PALAVRAS-CHAVE: Economia política penal constitucional; Criminologia; Composição civil dos danos; Anarquia ordenada; Lei dos juizados especiais cíveis e criminais.

the possible convergence between the Constitutional Political Economy of the economist Buchanan and the Criminal Political Economy of Criminology in the light, exclusively, of this judicial procedure. The result of this investigation will show whether or not the book "The limits of liberty [...]" contributes to the penal, judicial and political debate on Criminology and civil composition of damages.

KEYWORDS: Constitutional penal political economy; Criminology; Civil composition of damages; Ordered anarchy; Law of special civil and criminal courts.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Anarquia ordenada. 3. Economia política constitucional. 4. Economia política penal. 5. Ponto de convergência. 6. Conclusão. 7. Referências. 8. Legislação.

1. INTRODUÇÃO

Essa investigação epistemológica procura esclarecer se existe ou não na obra "Os limites da liberdade: entre a anarquia e o Leviatã [...]" do economista James Buchanan uma integração entre o seu programa de pesquisa denominado Economia política constitucional e a Economia política penal da Criminologia. Concretamente, o objetivo dessa investigação é saber se o economista Buchanan desenvolveu ou não um arcabouço teórico adequado para discutir temas de interesse tanto da Criminologia como do procedimento judiciário da composição civil dos danos, especialmente a racionalidade da vítima e do agressor; o autogoverno da dupla penal dentro da Lei; o abolicionismo penal; a justiça negocial; e o direito de resistência contra os abusos do Leviatã. Para esclarecer como foram abordados esses temas será feita ao longo dessa investigação uma releitura criminológica que descreve a vítima, o agressor, os delitos, e os meios de solução do conflito representados pela composição civil dos danos. O resultado dessa releitura procedimental e judiciária avalia na conclusão se a obra "Os limites da liberdade [...]" é ou não é uma obra de Criminologia.

2. ANARQUIA ORDENADA

O princípio político-constitucional da anarquia ordenada inventado por Buchanan (1975) sintetiza anarquia com positivismo jurídico com a finalidade de